

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano VI | Volume 18 | Nº 54 | Boa Vista | 2024

<http://www.ioles.com.br/boca>

ISSN: 2675-1488

RESSIGNIFICAÇÃO DE PARADIGMAS: POLÍTICAS DE SAÚDE E PROCESSO TRANSEXUALIZADOR DO SUS

Ana Luisa Almeida Melo¹

Ricardo José Soares Pontes²

Ivana Cristina de Holanda Barreto³

Wellington Sousa Aguiar⁴

Resumo

O presente texto situa-se, em termos teórico-metodológicos, no Campo da Saúde Coletiva. Constitui-se uma reflexão crítico-epistemológica sobre a desconstrução do paradigma exclusivamente biomédico, nas políticas públicas relacionadas ao processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Discute a importância do processo histórico de mudança das formações discursivas sobre a sexualidade, bem como a ampliação de ações de saúde inclusivas, como desafios a serem aprofundados no atendimento às necessidades de saúde das pessoas transexuais e travestis, particularmente tendo em vista as normativas que norteiam as políticas públicas de saúde no SUS. Ancora-se em uma reflexão sobre a sexualidade (e transexualidade), tendo como referencial teórico-discursivo autores representativos da temática da diferença e do direito à diferença. Defende que a desconstrução do paradigma exclusivamente biomédico sobre a sexualidade e sua implementação ainda hegemônica nas ações de saúde e nas políticas públicas do SUS, contribui para a ressignificação das práticas de saúde e para o processo inclusivo de despatologização deste complexo fenômeno social. Ressalta que a implementação de uma política de saúde voltada a responder às demandas da população trans, ainda enfrenta muitos desafios para a garantia de equidade, do acesso aos serviços, como também para a visibilização e respeito a essas pessoas. Conclui considerando que a superação ou desconstrução de paradigmas discriminadores ou reducionistas frente à sexualidade humana é essencial para a consecução de uma política pública dentro dos marcos éticos de respeito às diferenças e aos direitos humanos dos cidadãos brasileiros.

Palavras-chave: Pessoas Transgênero; Políticas Públicas de Saúde; Saúde.

Abstract

The present text is located, in theoretical-methodological terms, in the Field of Public Health, constituting a critical-epistemological reflection on the progressive deconstruction of the exclusively biomedical paradigm, in public policies related to the transsexualization process in the Unified Health System (SUS) from Brazil. Discusses the importance of changing paradigms in this perspective on sexuality and expanding health actions, as challenges to be faced in meeting the health needs of transgender and transvestite people, particularly in view of the concepts that guide public health policies in the SUS. It is anchored in a critical-interpretive reflection on sexuality (and transsexuality), using contemporary authors representative of the theme as a theoretical-discursive reference. It argues that paradigm shifts regarding sexuality and their implementation in SUS public policies contribute decisively to the redefinition of health practices and to the inclusive process of depathologizing this complex social phenomenon. It concludes by considering that the implementation and structuring of a health policy aimed at responding to the demands of the trans population still faces many challenges in ensuring equity, access to services, as well as visibility and respect for these people; emphasizes that overcoming or deconstructing discriminatory or reductionist paradigms regarding human sexuality is essential for achieving a public policy within the ethical frameworks of respect for differences and the human rights of Brazilian citizens.

Keywords: Health; Public Health Policies; Transgender People.

¹ Doutora em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: analuiisa@hotmail.com

² Professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutor em Medicina Preventiva. E-mail: rjpontesufc@gmail.com

³ Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz no Ceará (FIOCRUZ-CE). Doutora em Pediatria. E-mail: ivana_barreto@yahoo.com.br

⁴ Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: wellington@tecsist.com

INTRODUÇÃO

A questão das orientações, identidades e expressões de gênero, bem como as vulnerabilidades e a discriminação social decorrentes, estão relacionadas e implicadas em todas as dimensões da vida dos indivíduos em sociedade, incluindo o acesso às ações e serviços de saúde, atuando como determinantes sociais no processo saúde-doença.

A população LGBT+ enfrenta estigma e discriminação não apenas da sociedade em geral, mas particularmente na área da saúde, o que torna as pessoas transgênero, transexual e travesti uma das mais afetadas quando da agregação dos marcadores sociais da diferença, que atuam de forma interseccional na produção de vulnerabilidades e iniquidades sociais.

Prevalece no Brasil, em relação às pessoas trans, um processo histórico de negação, discriminação e patologização direcionado para a imposição e adequação aos padrões de uma sociedade cisgênera, binária, heterossexual, heteronormativa e patriarcal, amparada em uma visão biologicista e moralista.

Acrescente-se a isso que têm sido identificados muitos desafios para o atendimento às necessidades da população LGBT+, onde o preconceito assume relevância primordial, criando barreiras ao acesso a serviços de qualidade.

O sistema de saúde brasileiro expõe essa população específica ao risco de tratamentos desrespeitosos e abusivos, além da falta de informações sobre questões de gênero. O atendimento de má qualidade pode levar até mesmo à recusa na prestação de cuidados por parte dos profissionais de saúde ou a oferta de serviços que contemplem as necessidades de saúde das pessoas trans e travestis.

Existem também lacunas na qualificação dos profissionais da saúde e na sua compreensão de direitos sociais básicos para o atendimento às pessoas transgêneras. A oferta de processos educacionais que contemplem a saúde das pessoas transexuais e travestis podem aumentar os conhecimentos dos profissionais sobre a população trans, fornecendo benefícios para a atenção e cuidados em saúde dessa população.

Nesse sentido, aponta-se que as redes de atendimento precisam ser aprimoradas para lidar com as demandas de saúde e com os traumas advindos do preconceito que cotidianamente acometem a população LGBT+.

A relevância do tema em foco reforça a importância da ampliação do debate a respeito dos desafios a serem enfrentados no atendimento às necessidades sociais e de saúde das pessoas transexuais que historicamente vivenciam vulnerabilidades múltiplas.

Torna prioritário o acompanhamento da oferta de ações de saúde para esta população nos serviços especializados e de como se dão as práticas profissionais de acolhimento e atendimento às demandas assistenciais das pessoas transgêneros, transexuais e travestis.

Com isso, espera-se que essa população possa ser atendida em suas demandas, considerando as especificidades no que se refere às ações de serviços de saúde que produzirão efeitos positivos para o bem-estar de autorreconhecimento de sua identidade de gênero, além de produzir efeitos no combate à discriminação e às desigualdades na luta pela inclusão social.

Neste texto, buscamos fazer uma reflexão crítica a partir de construções discursivas da saúde em relação às transexualidades, aplicando-se aqui à palavra transexualidade em sua expressão plural, “transexualidades”. Entendemos que a transexualidade é polimorfa, e diversa. O termo representa uma multiplicidade de expressões, vivências de sexualidade, identidade de gênero que extrapolam os discursos limitantes que regulam, estigmatizam, invisibilizam, patologizam e violentam pessoas transexuais, negando e restringindo o acesso às políticas sociais e de saúde.

O presente estudo crítico-interpretativo funda-se na necessidade da ampliação de reflexões nesta temática no campo da saúde, como contribuição para a construção de saberes e práticas contra hegemônicos que forneçam suporte para a elaboração e o desenvolvimento de políticas sociais e de saúde inclusivas, com o aprimoramento de uma atuação profissional que venha a considerar a perspectiva desses sujeitos em seus contextos de vida.

Compreender como estas relações se estruturaram e ganharam força historicamente, com ênfase na prática e na elaboração dos discursos médicos normalizadores, que buscaram corrigir “desvios” que comprometessem a ordem normativa naturalizada e moralista de uma sociedade religiosa, heteronormativa e binária, que ligava o sexo ao pecado.

Ao passo que trata aqueles que fugirem às normas constituídas e requeridas como seres dissidentes, anormais, patologizados a serem corrigidos pelo poder-saber médico hegemônico.

Neste estudo pretendemos nos alinhar às resistências individuais e dos movimentos sociais que buscam visibilidade das pessoas transexuais, no reconhecimento de suas identidades sexuais e de gênero, além do atendimento de suas demandas de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para transitar neste tema, visitaremos formações discursivas historicamente constituídas a respeito do corpo, sexo e sexualidade, ressaltando as relações de saber-poder que incidem sobre o corpo individual e o corpo social no campo das sexualidades dissidentes.

A presente pesquisa está situada, em termos teórico-metodológicos, no Campo da Saúde Coletiva e decorre de observação etnográfica de campo realizada em dispositivo transsexualizador de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o único localizado na região Nordeste do país. O

estudo se deu no Espaço de acolhimento e cuidado a pessoas transexuais, travestis e intersexo no Hospital das Clínicas de Pernambuco, componente do Complexo do Hospitalar da Universidade Federal do Pernambuco, em Recife (PE).

Em termos metodológicos, tratou-se de um estudo de caráter qualitativo - etnográfico de observação sistemática e registro em Diário de Campo. Neste aspecto, foi acompanhada a rotina de um serviço de saúde especializado para atender as demandas de pessoas transexuais e travestis registrando-se no Diário de Campo as experiências de vida dos profissionais envolvidos e das pessoas trans atendidas, interpretando-se os significados múltiplos, os desafios, os sofrimentos presentes no processo assistencial transexualizador.

Incorpora ainda as experiências de vidas dos profissionais de saúde e das pessoas trans, permeadas de significados múltiplos, de desafios, de lutas e de sofrimentos.

Destaca-se, ao final, a partir deste contexto assistencial complexo, a importância da mudança de paradigmas sobre a sexualidade e a ampliação de políticas públicas como desafios a serem enfrentados no atendimento às necessidades de saúde das pessoas transexuais e travestis, particularmente tendo em vista as concepções e ações que norteiam as políticas públicas de saúde no SUS.

CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-DISCURSIVA DA SEXUALIDADE

Segundo Foucault, em um recorte histórico, a partir do século XVII viveu-se uma época de intensa repressão social da sexualidade, tornando difícil e custoso falar sobre sexo. Implantaram-se novas regras de decência - denominadas pelo autor “uma polícia dos enunciados” - em que as práticas de transgressão relacionadas ao sexo deveriam ser confessadas à igreja, o chamado “poder pastoral”. Tal ato de controle religioso repressivo sobre a sexualidade não impediu a circulação social da temática (FOUCAULT, 2014).

No século XVIII, novos discursos de cunho político, econômico e técnico, para além da moral religiosa, procuraram introduzir o domínio do campo da racionalidade na esfera da sexualidade. O sexo passou a ser uma questão de polícia - a polícia do sexo - regida não pela proibição religiosa repressiva, mas regulado pelos discursos racionais públicos. As instituições pedagógicas difundiam esse sistema de regulação social pela racionalidade, por meio dos atores com poder regulador sobre a sexualidade.

Neste contexto, o poder médico ganhou destaque e protagonismo na perspectiva da patologização do sexo em perspectiva científica, alinhando-se às formações discursivas do estado, da justiça, das instituições pedagógicas, na regulação racional da sexualidade. Referindo-se ao campo discursivo neste período histórico o autor destaca:

Deve-se falar sobre sexo, e falar publicamente, de maneira que não seja ordenada em função da demarcação do lícito e o ilícito [...] cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. Sobreleva-se ao poder público: exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por discursos analíticos (FOUCAULT, 2014, p. 27).

Tal discussão sobre o sexo não foi algo espontâneo, mas antes produzida na sociedade a partir de discursos direcionados a uma regulação de corpos para atender aos padrões sociais de sexualidade de uma sociedade conservadora (FOUCAULT, 2014).

As sexualidades desviantes ou periféricas foram consideradas sexualidades perversas e denominadas “anormais”: tais como a homossexualidade, o hermafroditismo, a transexualidade, a criança masturbadora, entre outras expressões e orientações sexuais.

Particularmente as identidades de gênero divergentes da heteronormatividade, heterossexualidade e o binarismo sexual passaram a ser reguladas pelo poder normalizador dos discursos e dispositivos biomédicos. As pessoas que se encaixavam em tais conformações foram colocadas à disposição das tecnologias de saúde e do discurso patologizante, a fim de justificar a necessidade de ações corretivas (por meio da medicalização dos corpos) e controladora (pelopatologização e criminalização) (FOUCAULT, 2014).

A sexualidade passa a ser caracterizada como essencialmente “coisa médica” ou medicalizável, regida pelos discursos médicos, com sua cientificidade, que juntamente com outros discursos formulados pela igreja, escola, família e Estado constituem o dispositivo da sexualidade, que vem a ser - “o conjunto de efeitos produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais [...] (FOUCAULT, 2014, p. 139); [...] “funciona de acordo com técnicas móveis, polimorfos e conjunturais de poder” (FOUCAULT, 2014, p. 116).

A partir de então, o poder disciplinar de caráter corretivo/normalizador e normativo aplicado à sexualidade consolida-se socialmente através do saber científico expresso pelo discurso médico, praticado através do exame médico e de tecnologias de saber-poder do campo da racionalidade científica, que atuam e regulam os corpos no processo social de subjetivação da normatividade sexual biomédica.

A concepção de corpo em Foucault ultrapassa, portanto, as dimensões biológicas pelo processo social de subjetivação. Constitui-se um campo político onde atuam variados dispositivos reguladores em disputa ou articulados através da “disciplina do corpo”: como “adestramento, intensificação e distribuição das forças, ajustamento e economia das energias”. Resulta como uma construção social dos dispositivos de subjetivação a produção de “corpos sociais dóceis, julgáveis, medicáveis”; e como formas de resistência à normalização constituem-se outras formas de subjetivação divergentes ditas

corpos subversivos, dissidentes, quando resistentes aos poderes normalizantes do biopoder e da biopolítica (FOUCAULT, 2014, p. 157).

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA IDENTIDADE SEXUAL E TRANSEXUALIDADE

Partimos, portanto, do pressuposto teórico-paradigmático de que, no corpo, se manifestam características que refletem as construções sociais elaboradas pelos indivíduos durante a sua existência. Nele se exprimem as expressões de gênero e os prazeres próprios ou não da sexualidade. O corpo deve ser visto sob a possibilidade de mudança e da transformação constante, um corpo vivo, que nos representa e diz muito ou tenta dizer muito sobre nós. O corpo que tem sido regido e regulado para seguir os padrões sociais dominantes.

A identidade é colocada como uma construção social, não como algo dado. Esta vai sendo elaborada a partir da interação do que está dentro de nós, como indivíduos, somada às experiências externas que nos faz configurarmos como desejamos ser vistos pelos outros (HALL, 2001). Uma composição que se apresenta nas dimensões psicológicas, sociais e estéticas. Estas últimas representadas materialmente no corpo.

Louro formula uma perspectiva de corpo como construção simbólica, ligada à cultura e por ela modificado. Para a autora os corpos são transitórios, mudam com as suas necessidades e prazeres.

O corpo se altera com a passagem do tempo, com a doença, com mudanças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades distintas de prazer ou com novas formas de intervenção médica e tecnológica (LOURO, 2018, p.16)

É nesse corpo que está inscrito e por meio deste, é expresso (visível e simbolicamente) o gênero ao qual nos encaixamos ou não “nos encaixamos”. É nele, e a partir dele, que as características corpóreas em relação à masculinidade, feminilidade, raça e muitas outras características físicas (gordo, magro, “sarado”, etc.) nos inscrevem, nos colocam e nos deslocam em um meio social-cultural. Essa construção discursiva, simbólica e mutável possibilita ao indivíduo externalizar-se segundo a identidade na qual se reconhece.

Os indivíduos que não se enquadram na heteronormatividade encontram dificuldades para se reconhecerem quanto à identidade de gênero e de orientação sexual que se expressa em sua vida, gerando dúvidas e uma série de conflitos na busca de compreender-se frente aos fenômenos e às multiplicidades das sexualidades.

A identidade está intrinsecamente entrelaçada com a sexualidade que, por sua vez, está vinculada ao controle do corpo, controle este objeto de variados questionamentos e uma criação histórica e social. Do mesmo modo, a identidade e o poder estão entrelaçados com os estereótipos de gênero (RODRIGUES, 2016. p.37).

Para Butler (2015), o corpo é onde se encontra uma variedade de perspectivas de si e ou dos outros. Um modo como se é apreendido e mantido aos interesses das redes sociais e políticas onde ele se insere da forma como se é tratado e considerado e como isso favorece a vida viável.

Neste sentido, os autores trazem a perspectiva de gênero como uma construção social, regida por normas e estratégias de sobrevivência e não como algo estipulado unicamente pelo indivíduo.

Refletindo a sujeição a qual o corpo está disposto ao outro, ela destaca: “O corpo não pertence a si mesmo”; “Já estou na mão do outro quando tento avaliar quem eu sou” (BUTLER, 2015, p. 85).

Estar dentro do enquadramento implica, portanto, em existir com legitimidade aos olhos do outro. Estar fora do enquadramento corresponde, ao contrário, não existir nestes moldes.

Ideia que permite pensar os corpos desviantes e as transgressões de gêneros, que fogem às normas heteronormativas e heterossexuais, como um corpo que rompe um enquadramento social e político, maximizando a precariedade de vida desses sujeitos pelo estigma e vulnerabilidades às violências.

Para Butler, o gênero é uma construção discursiva e interacional num contexto sociocultural. Não é resultado causal do sexo e nem fixo como o sexo. Ele se monta como “um fenômeno inconstante e contextual. “O gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes” (BUTLER, 2003, p. 29).

A autora desconstruiu a noção de gênero e propõe analisá-lo pela perspectiva performática. Para a autora, o corpo só passa a existir quando ele é inscrito na linguagem.

Os limites da análise discursiva do gênero pressupõem e definem por antecipação as possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis do gênero na cultura. Isso não quer dizer que toda e qualquer possibilidade de gênero seja facultada, mas que as fronteiras analíticas sugerem os limites de uma experiência discursivamente condicionada. Tais limites se estabelecem sempre nos termos de um discurso cultural hegemônico, baseado em estruturas binárias que se apresentam como a linguagem da racionalidade universal. Assim, a coerção é introduzida naquilo que a linguagem constitui como o domínio imaginável do gênero (BUTLER, 2003, p. 27-28).

No artigo "Identidade Transgênero e a Construção Social do Gênero" de Jack Halberstam (2013), a pesquisa destaca que o acesso à informação e a participação em grupos de militância como fatores que impulsionam a desconstrução transgeracional entre essas populações oprimidas.

O CONCEITO DE TRANSGÊNERO DO CAMPO CIENTÍFICO BIOMÉDICO

O conceito de transgênero, que tem permeado muitos campos do conhecimento acadêmico contemporâneo, na busca de dar conta de todas as pessoas que têm em comum a não identificação com comportamentos esperados do gênero que lhes é atribuído socialmente, em função do designado sexo biológico.

Uma das mais significativas discussões é a problematização do conceito deste termo, que não diz respeito ao gay ou à lésbica, nem ao bissexual, mas ao que se entende como uma inadequação às normas sociais de conduta concernentes ao gênero biológico.

A visão biomédica de gênero é criticada pela ausência ou pouca atenção para com as pessoas que não se enquadram nos padrões tradicionais de gênero, como os transgêneros, travestis e não-binários. Essas pessoas acabam sendo vistas como anormais ou patológicas, e são submetidas a tratamentos médicos e terapêuticos que buscam "corrigir" seu gênero, causando mais dor e sofrimento para essa população.

A transexualidade traz em sua gênese a perspectiva clínico-biomédica, da década de 1960, com destaque ao médico alemão, Dr. Harry Benjamin, que atuou como endocrinologista e sexólogo nos Estados Unidos. Ele nomeou essa condição como "transexualismo", publicou o livro "The Transsexual Phenomenon" e estabeleceu uma escala de orientação sexual, onde descreve os tipos de classificação, diferenciando travestilidade de transexualidade. Essa tipologia serviu de referência para as primeiras formulações do processo transexualizador em todo o mundo, funcionando como guia diagnóstico e orientador (ROCON, *et al*, 2019).

O saber médico inventa o "transexual oficial" e modela seu corpo com uma "estética apropriada ao gênero identificado que lhe conferirá legitimidade para transitar na ordem dicotomizada dos gêneros" (BENTO 2006, p. 24).

Para Bento (2006, p. 25), o discurso médico que sustenta este processo é o da "transformação do transexual" considerado, por ela, uma falácia que silencia e marginaliza os sujeitos que não a aceitam.

Neste contexto, tem-se observado que o biopoder médico – ao qual os indivíduos transexuais estão expostos, interfere no acesso ao processo transexualizador que compreende desde a hormonização até a cirurgia de redesignação sexual.

É importante problematizar, também, a prática da cirurgia de transgenitalização, como uma possível promotora de um retorno ao binarismo de gênero que vem a responder às normas sociais constitutivas.

Para Bento (2006), a cirurgia de transgenitalização é um dispositivo heteronormativo, uma condição social e médica para o devido enquadramento que vem a responder às normas sociais constitutivas. Nessa perspectiva, a autora coloca o processo transexualizador como uma “asepsia de gênero” (BENTO, 2006, p. 68), que principia na patologização de identidades que se constroem e, de alguma forma, quebram as normas do referencial binário de gênero.

Segundo Vieira *et al.* (2024) o binarismo de gênero atua para além das imposições nos corpos trans e da assistência à saúde presentes nas práticas de cuidado e no poder biomédico, atravessando a organização social na estrutura social representada nas relações hierárquicas como desigualdade de gênero, relações de poder e de dominação, fortemente presentes na sociedade sob as variadas formas de violências.

Segundo uma análise crítica de Kate Bornstein (2013) sobre o binarismo de gênero, ela argumenta que a noção de gênero é uma construção social que é reforçada pela cultura e pela sociedade.

Constata-se, assim, uma forte intervenção de poder sobre os corpos, esses corpos que se tornam públicos a responder ao que desejam e o reforçam como padrão/normal.

De “transexualismo” a “incongruência de gênero”, assim a transexualidade sai da categoria de transtorno mental e passa a pertencer à categoria de “condições relacionadas à saúde sexual” na Classificação Internacional de Doenças- CID(da CID- 10 como F64 a CID- 11 como HA60) (OMS, 2019).

Isso vem a representar uma quebra de paradigma que busca fortalecer o processo de despatologização da transexualidade, considerando novas perspectivas e conceituação ampliada dessa condição de vida, que Bento (2006) propõe olhar a transexualidade sob a perspectiva da experiência, do mutável e nas múltiplas sexualidades.

A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO SUS PARA O PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

Ações afirmativas e políticas sociais e de saúde voltadas para a população LGBT foram impulsionadas e criadas no Brasil pelas pressões dos movimentos sociais e pelo interesse de gestão de governos progressistas (FEITOSA, 2019, NASCIMENTO, 2021; OLIVIERA SILVA, *et al.*, 2022).

Mesmo com idas e vindas conjunturais, decorrente de diferentes perspectivas político-ideológicas que se alternavam na gestão pública nacional, têm apresentado de qualquer modo avanços e criado desafios para atender a universalidade do acesso e a equidade no SUS (MELO, 2024).

No Brasil, a autorização dos procedimentos de transgenitalização é relativamente recente, regulados na década de 2000 – 2010 pelas recomendações do Conselho Federal de Medicina, Resoluções nº 1.482/1997; nº 1.652/2002, nº 1.955/2010 vieram a regulamentar o processo transexualizador e dispor sobre o cuidado específico à pessoa transgênero (CFM, 2002; 2010).

Tais resoluções normativas estavam fundamentadas em termos paradigmáticos pelas teorias de Harry Benjamin, e, portanto, se referenciavam na perspectiva biomédica e do caráter patológico da transexualidade. As resoluções do CFM nesse período foram a base para a formulação das primeiras iniciativas do Ministério da Saúde no campo das políticas públicas de saúde relativas à transexualidade.

O Conselho Federal de Medicina passou a autorizar a cirurgia de transgenitalização de masculino para feminino (do tipo neocolpovulvoplastia), como tratamento para os casos de transexualismo diagnosticado pelo psiquiatra.

Autorizou também a realização de cirurgia de feminino para masculino (do tipo neofaloplastia), com definição de transexualismo a partir da presença de desconforto no sexo e o desejo expresso de eliminar os genitais existentes. Esta até os dias atuais ainda em caráter experimental.

Para ocorrer tais cirurgias ditas de transexualização, foi determinado um período de no mínimo dois anos de observação, durante o acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, além da ausência de transtornos mentais. O CFM só passou a regulamentar e autorizar a cirurgia de transgenitalização em 1997, ainda com cirurgias em caráter experimental (CFM, 2002). Somente em 2010, que passa a autorizar as cirurgias como processo de tratamento dos casos de transexualismo. Tais procedimentos teriam que ter a autorização mediante o diagnóstico médico de transgenitalismo, com idade maior que 21 anos e acompanhamento de no mínimo dois anos (CFM, 2010).

Fica evidente a partir das normas estatuídas pela instituição reguladora máxima do ato médico no Brasil, que o corpo é considerado como dispositivo de poder – o biopoder médico – ao qual os indivíduos trans estão submetidos para terem acesso integral ao processo transexualizador, supostamente um direito de todos aqueles que não se identificam com o gênero biológico ao qual vieram ao mundo.

No campo das políticas públicas, em 2008, o Ministério da Saúde, instituiu e regulamentou, no âmbito do SUS, o processo transexualizador como uma Política Pública de Saúde no Sistema Único de Saúde – SUS, autorizando práticas de saúde voltadas às demandas específicas da população transgênero a serem implantadas e ofertadas nas unidades federadas (BRASIL, 2008).

O processo transexualizador visa o acompanhamento psicoterápico, hormonioterapia e procedimentos de redesignação sexual, com o atendimento por equipe interdisciplinar e multiprofissional (psiquiatria, psicologia, clínica geral, cirurgia plástica, ginecologia, urologia,

endocrinologia, enfermagem e serviço social) que, com base no protocolo estabelecido e atuante, está previsto e garantido no sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 2011).

Como a cirurgia de transgenitalização é uma das fases do processo transexualizador, sendo ela a parte que demanda maior cuidado, no que se refere à questão da decisão e de cuidados médicos, já que se trata de procedimentos irreversíveis e com grandes riscos a complicações e deformações.

Em 2009, foi criada a Carta de Direitos dos usuários da saúde que garante o uso do nome social e resguarda o atendimento sem discriminação nos serviços de saúde e públicos e privados (BRASIL, 2011).

Em 2011, instituiu a Política Nacional de Saúde Integral a Lésbicas, Gays Bissexuais, Travestis e Transexuais, que tem como objetivo geral “promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo” (BRASIL, 2011).

Em 2013, o MS redefiniu e ampliou o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando e normatizando a atenção a travestis e transexuais no SUS (BRASIL, 2013).

Além de estabelecer novas diretrizes sobre o tema, com a formação de uma linha de cuidado que abrange os serviços de saúde da atenção básica à especializada, com o trabalho em equipe multi e interdisciplinar e promoção da humanização e respeito com o nome social (BRASIL, 2013).

Neste momento foram definidos cinco centros especializados vinculados a Hospitais Universitários, localizados em algumas capitais de referência regional no sudeste, sul e centro-oeste - nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Goiânia - responsáveis pela realização de cirurgias de transsexualização, devidamente habilitados no SUS.

Inicialmente, em 2013, com quatro hospitais universitários de referência: Fundação Faculdade de Medicina HCFMUSP – Instituto de Psiquiatria da Fundação Faculdade de Medicina em São Paulo (SP); Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre (RS); Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) em Rio de Janeiro (RJ); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás em Goiânia (GO).

E, posteriormente, em 2014, foi implementado o centro de referência da região Nordeste no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco, em Recife (PE) voltado à realização do Processo Transexualizador, nas modalidades ambulatorial e hospitalar, habilitado pela Portaria SAS/MS nº 1.055, de 13 de outubro de 2014 (BRASIL, 2014).

Em 2019, nova resolução do CFM, a Resolução nº 2.265/2019, que revogou a anterior de nº 1.955/2010, estabeleceu a idade mínima de 18 anos, como exigência para que o candidato tenha no

mínimo, um ano de acompanhamento por equipe multiprofissional e interdisciplinar para habilitar-se a cirurgia de transexualização (CFM, 2019).

Note-se, dentre outras alterações, a retirada do uso do termo transexualismo como vinha nas resoluções anteriores e passar a tratar as pessoas transexuais e travestis como pessoas que necessitam de adequação de incongruências de gênero, indicando um processo de despatologização da transexualidade, seguindo a nova Classificação Internacional das Doenças - CID11 (CFM, 2020).

Apesar dos avanços observados, observa-se através das regulações do CFM, que ainda prevalece uma lógica de cuidado patologizante, com forte presença de práticas discriminatórias, que buscam promover o enquadramento dessas pessoas ao binarismo de gênero, desconsiderando a diversidade e pluralidade da transexualidade (MELO, 2024; SENA; SOUTO, 2017).

Neste contexto, consideramos as regulamentações que permeiam o processo transexualizador no Brasil, como a cirurgia de transgenitalização, como uma espécie de permissão controlada de “metamorphose” morfológica ou anatômica, que necessita de reconhecimento e autorização médica.

Embora tal regulamentação diga responder positivamente às expectativas de uma população que luta pelo direito de possuir um corpo que a caracterize conforme a sua identidade de gênero, porém, exposta a riscos que transitam pela insatisfação, complicações, deformações até o suicídio, realidades possíveis após a realização das cirurgias que são irreversíveis.

Estudo de Melo (2024) aponta que as políticas de saúde atuais ainda são insuficientes e que há uma necessidade urgente de revisão e ampliação dessas políticas para incluir uma perspectiva mais inclusiva e respeitosa. Reforça a relevância de políticas públicas que promovam a equidade em saúde, combatendo a discriminação e a invisibilidade das pessoas trans no sistema de saúde.

A desconstrução de paradigmas nas normatizações e nos cuidados em saúde das pessoas trans vem a fortalecer o processo de despatologização desse fenômeno social (FOUCAULT, 1977; 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão crítico-interpretativa sobre o fenômeno da transexualidade e sobre as políticas públicas de saúde das populações transexual e travesti, realizada neste estudo, pretendeu destacar a centralidade das mudanças de paradigma sobre a transexualidade, além dos avanços decorrentes de sua incorporação nas políticas públicas, como contribuição fundamental para a resignificação das práticas de saúde e para o processo de despatologização deste fenômeno social.

A desconstrução de paradigmas estritamente biomédicos e a resignificação identitária das transexualidades são movimentos normativos, científicos e ético-políticos fundamentais a serem

incorporados nas regulamentações sobre o reconhecimento da diversidade de gênero no acesso às ações de saúde. Constituem um dos fundamentos para assegurar que os direitos à saúde de pessoas transexuais sejam protegidos, com a ampliação do conceito de transexualidade e o respeito à autonomia dessas pessoas. Autonomia esta, que venha a propiciar o respeito e o direito de todas as pessoas que se autodenominam transexuais, em uma dimensão plural e diversa, não sofrerem exclusão ou discriminação em suas demandas aos serviços de saúde de qualquer complexidade.

A assistência à saúde das pessoas transexuais requer uma abordagem holística e integrada, que aborde não apenas as necessidades médicas, mas também os aspectos psicológicos, sociais e legais, visto que a vida das pessoas trans é atravessada por uma variedade de marcadores sociais da diferença, que atuam de forma interseccional na promoção de vulnerabilidades múltiplas como desemprego, abandono familiar, discriminação, preconceito, suicídio e homicídio. Neste aspecto, o Brasil vem ocupando lugar de destaque negativo na prevalência de homicídios de pessoas transexuais e travestis nas estatísticas internacionais.

As pessoas transexuais enfrentam barreiras significativas no acesso a cuidados de saúde, incluindo discriminação, falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre questões trans e temor de serem maltratadas. Ressalta-se a necessidade do fortalecimento das políticas de saúde nesta perspectiva, com a formação adequada dos profissionais de saúde nas questões de gênero, quase sempre marginalizadas ou negligenciadas.

Considera-se primordial que os profissionais de saúde estejam preparados de forma ética, moral e técnica para assistir essa população. Oferecendo um cuidado que preze pelo respeito, empatia e escuta dessas pessoas, visando assegurar o acesso e a assistência humanizada, garantindo a equidade em saúde nos processos de reafirmação de gênero.

Torna-se fundamental que as políticas de saúde sejam inclusivas e garantam o acesso equitativo a cuidados de saúde para pessoas transexuais. Promover a equidade em saúde para pessoas transexuais é um passo crucial para garantir um sistema de saúde mais justo e inclusivo.

Pontua-se a importância da edição atualizada da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) no processo de despatologização da transexualidade e da necessidade urgente de revisão da portaria vigente no SUS, de modo a acompanhar as atualizações presentes na resolução nº 2.265/2019, já incorporando da nova versão da CID-11 referida.

Para além da necessária atualização técnica e normativa no sentido de ressignificação conceitual da sexualidade, da ampliação dos direitos e da qualificação profissional dos serviços de saúde, - torna-se urgente a ampliação de uma rede assistencial que possa dispor de centros especializados em todas as regiões do país, que ofertem atenção integral, garantindo desde atendimento ambulatorial, terapia

hormonal, acompanhamento terapêutico com psicologia, psiquiatria, assistência social, procedimentos cirúrgicos e o cuidado continuado na atenção primária.

Por fim, destaca-se a importância do desenvolvimento de estudos amplos que contemplem a saúde dessas populações na integralidade, desde seu dimensionamento quantitativo e demográfico-social, a caracterização de seu perfil epidemiológico em relação ao processo-saúde doença e agravos mais frequentes; como também de pesquisas sociais qualitativas que abordem os desafios que interferem no reconhecimento desse lugar social, no acesso à saúde e na garantia de direitos humanos historicamente negligenciados às pessoas transexuais e travestis.

REFERÊNCIAS

BENTO, B. **A reinvenção do corpo**: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2006.

BORNSTEIN, K. “The Gender Binary: A Critical Analysis”. **Journal of GLBT Family Studies**, vol. 9, n 2, 2013.

BRASIL. **Carta dos direitos dos usuários do SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <www.saude.gov.br>. Acesso em: 14/06/2024.

BRASIL. **Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <www.saude.gov.br>. Acesso em: 14/06/2024.

BRASIL. **Portaria n. 1.055, de 13 de outubro de 2014**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: <www.saude.gov.br>. Acesso em: 14/06/2024.

BRASIL. **Portaria n. 1.707/GM, de 18 de agosto de 2008**. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: <www.saude.gov.br>. Acesso em: 14/06/2024.

BRASIL. **Portaria n. 2.803, de 19 de julho de 2013**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: <www.saude.gov.br>. Acesso em: 14/06/2024.

BUTLER, J. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003.

BUTLER, J. **Quadros de Guerra**: quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2015.

CFM - Conselho Federal de Medicina. **Resolução n. 1.955, de 03 de setembro de 2010**. Brasília: CFM, 2010. <www.cfm.org.br>. Acesso em: 14/06/2024.

CFM - Conselho Federal de Medicina, **Resolução n. 2.265, de 20 de setembro de 2019**. Brasília: CFM, 2019. Disponível em: <www.cfm.org.br>. Acesso em: 14/06/2024.

FEITOSA, C. “Políticas públicas LGBT no Brasil: um estudo sobre o Centro Estadual de Combate à Homofobia de Pernambuco”. **Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana**, n. 32, 2019.

FOUCAULT, M. **A vontade de saber**. Rio de Janeiro. Editora Graal, 1977.

FOUCAULT, M. **Em defesa da sociedade**. São Paulo. Editora Martins Fontes, 2000.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2014.

HALBERSTAM, J. “Identidade Transgênero e a Construção Social do Gênero”. **Revista Teoria Feminista**, vol. 14, n 2, 2013.

HALL, S. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2001.

LOURO, G.L. **O corpo educado: pedagogias da sexualidade**. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018.

MELO, A. L. A. **Transexualidades, desconstrução de paradigmas e políticas públicas de saúde no SUS** (Tese de Doutorado em Saúde Pública). Fortaleza: UFC, 2024.

NASCIMENTO, L. C. P. **Transfeminismo**. São Paulo: Editora Jandaíra, 2021.

OLIVEIRA SILVA, F. *et al.* “Processo transexualizador no estado do Ceará: contexto histórico político e seus desafios”. **Cadernos ESP**. vol. 16, n. 4, 2022.

ROCON, P. C. *et al.* “Desafios enfrentados por pessoas trans para acessar o processo transexualizador do Sistema Único de Saúde”. **Interface**, vol. 23, 2019.

RODRIGUES, A. P. K. **Gênero e sexualidade a partir de Foucault: o longo processo histórico de normalização e normatização dos corpos e das condutas** (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Direito). Ijuí: UNIJUI, 2016.

SENA, A. G. N.; SOUTO, K. M. B. “Avanços e desafios na implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT”. **Tempus**, vol. 11, n. 1, 2017.

VIEIRA, V. F. *et al.* “Transexualidade e assistência à saúde no Brasil: uma discussão teórico-conceitual sobre a influência do binarismo de gênero”. **Ciências e Saúde Coletiva** [2024]. Disponível em: <www.cienciaesaudecoletiva.com.br>. Acesso em 09/07/2024.

WHO - World Health Organization. **Classificação Internacional de Doenças CID 11**. Washington: OMS, 2019. Disponível em: <www.who.int>. Acesso em: 14/06/2024.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano VI | Volume 18 | Nº 54 | Boa Vista | 2024

<http://www.ioles.com.br/boca>

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávaro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima